

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन

मनोज कुमार साहू

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय जे.पी.वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर

Corresponding author- मनोज कुमार साहू

Email: mksahu3101@gmail.com

सार- संक्षेपिका (Abstract)

राज्य में कोयले के विपुल भंडार के साथ, छत्तीसगढ़ भारत में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है। कोयला उद्योग ने छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और राजस्व में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि, कोयला उद्योग का भी राज्य पर महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ा है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करना है। अध्ययन में एक मिश्रित-विधि दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। इसमें कोयला उद्योग के हितधारकों के साथ साक्षात्कार के साथ, द्वितीयक समकों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि कोयला उद्योग ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर पैदा करने और राज्य के राजस्व में योगदान देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि, उद्योग के महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं। अध्ययन में छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें नियामक मुद्दे, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग के सतत विकास के लिए पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने सहित सिफारिशों की गई है। यह अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए कि कोयला उद्योग सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तरीके से संचालित होता है। इसके लिए अध्ययन कोयला उद्योग के मजबूत विनियमन और निगरानी की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

की-वर्ड: छत्तीसगढ़, आर्थिक विकास, कोयला उद्योग, कोयला खनन, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव। परिचय

छत्तीसगढ़ मध्य भारत में स्थित एक राज्य है और यह भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। राज्य के कोयला उद्योग ने राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसने बिजली उत्पादन, इस्पात उत्पादन और सीमेंट निर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में SECL के द्वारा कोयला उत्खनित किया जाता है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) भारत सरकार के स्वामित्व की सरकारी कंपनी कोल इंडिया

लिमिटेड (CIL) की सहायक कंपनी है। इसका गठन सन 1985 में हुआ था तथा मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में है। SECL मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के कोयले के भंडार से 4 मुख्य कोयला प्रक्षेत्रों (Coalfields) में कार्य संचालित करता है। इन प्रक्षेत्रों में लगभग 82167.23 मीट्रिक टन कोयले का भंडार होने का पूर्वक्षण किया गया है, जिनमें 13 क्षेत्र (Area) शामिल हैं।

As on 01/04/2021, as per GSI, SECL has following geological coal reserves (in MT) in two states Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

SNO.	Coal Reserves	Depth	Proved	Indicated	Inferred	Total
I	Coal Reserve in MP	0-1200	2491.96	5925.43	326.30	8743.69
II	Coal Reserve in CG	0-1200	31561.55	40425.00	1436.99	73423.54
	Total Coal Reserves in SECL (MP+CG)	0-1200	34053.51	46350.43	1763.29	82167.23

स्रोत: जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ राज्य में SECL के कोरबा कोयला प्रक्षेत्र के अंतर्गत कुसमुंडा, गोवरा, दीपका और कोरबा कोयला क्षेत्र

शामिल हैं। ये सभी खदानें एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक हैं। सेंट्रल इंडिया कोयला प्रक्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में

विश्रामपुर, बैकुंठपुर, भटगांव, चिरमिरी, हसदेव कोयला क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश राज्य में जमुना-कोतमा, जोहिला एवं सोहागपुर कोयला क्षेत्र हैं। मांड-रायगढ़ कोयला प्रक्षेत्र में

रायगढ़ कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में विद्यमान है। रामकोला एवं तातापानी कोयला प्रक्षेत्र छत्तीसगढ़ में है।

As on 01/04/2021, as per GSI, SECL has following geological coal reserves (in MT) in its four major coalfields

Coalfields	Depth (mts)	Proved	Indicated	Inferred	Total
Cic	0-1200	7875.30	12563.87	587.46	21026.63
Korba	0-1200	7054.55	5762.55	158.83	12975.93
Mand-Raigarh	0-1200	17978.34	24859.03	924.05	43761.42
Tatapani-Ramkola	0-1200	1145.32	3164.98	92.95	4403.25
Secl		34053.51	46350.43	1763.29	82167.23

स्रोत:जियोलाजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट
एसईसीएल के अलावा, छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग में कई अन्य निजी कंपनियों कोयले का उत्खनन कर रही हैं, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेज, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और वेदांता कम्पनियाँ शामिल हैं। इन कंपनियों ने राज्य में कोयला खदानों के विकास में भी भारी निवेश किया है।

कार्यप्रणाली

शोध प्रश्न

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और यह वर्षों में कैसे विकसित हुआ है?

उत्पादन, रोजगार और राजस्व सृजन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है?

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उनका समाधान कैसे किया जा रहा है?

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे क्या हैं और वे आर्थिक विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संतुलित करने में कितने प्रभावी हैं?

शोध पत्र का उद्देश्य

इस शोध पत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का व्यापक विश्लेषण प्रदान करना है। इस पत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की जांच करना है, जिसमें पर्यावरण संबंधी चिंताएं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे हैं। इसके अतिरिक्त, इस शोध पत्र का उद्देश्य आने वाले वर्षों में राज्य के आर्थिक विकास में

योगदान देने के लिए छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग की क्षमता का पता लगाना है।

अनुसंधान क्रियाविधि

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग के सरकारी अधिकारियों और हितधारकों के साथ साक्षात्कार के साथ-साथ द्वितीयक समकों हेतु सरकारी रिपोर्टों, उद्योग प्रकाशनों और अन्य स्रोतों से सहारा लिया गया। समकों का विश्लेषण SWOT विश्लेषण का उपयोग करके किया गया। SWOT विश्लेषण का उपयोग छत्तीसगढ़ कोयला उद्योग की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों की पहचान करने के लिए किया गया।

सीमाएँ

अध्ययन की सीमाओं में शामिल हैं:

- 1) छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग पर सीमित आंकड़ों की उपलब्धता।
- 2) सरकार और उद्योग के प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुंच का अभाव।
- 3) विशेषज्ञों और हितधारकों तक सीमित पहुंच।
- 4) 2010 से 2022 तक के आंकड़ों के अध्ययन पर आधारित।

साहित्य की समीक्षा

कॉस्मास एमवापे द्वारा "स्थानीय समुदायों पर कोयला खनन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: जाम्बिया में मांबा कोलियरीज लिमिटेड का मामला" यह पत्रिका लेख स्थानीय समुदायों पर कोयला खनन के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। "पारिस्थितिक पदचिह्न और आर्थिक विकास: छत्तीसगढ़ में ऊर्जा,

पर्यावरण और स्वास्थ्य" ए.के. श्रीवास्तव द्वारा यह संपादित खंड छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास के पारिस्थितिक पदचिह्न की पड़ताल करता है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र और पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया गया है। "छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खनन उद्योग का सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव" लक्ष्मी प्रसाद कोस्टा और आर.के. तिवारी यह जर्नल लेख कोयला उद्योग पर विशेष ध्यान देने के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खनन उद्योग के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा करता है। "कोयला खनन और उपयोगिता के पर्यावरणीय प्रभाव: प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण" एस.के. चौलया, गुरदीप सिंह, और आर. डे यह पुस्तक छत्तीसगढ़ सहित भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मामले के अध्ययन सहित कोयला खनन और उपयोग के पर्यावरणीय प्रभावों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। ये स्रोत छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग के आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभावों पर कई दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

छत्तीसगढ़, मध्य भारत में स्थित एक राज्य है, जो कोयले सहित अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग का एक लंबा और जटिल इतिहास है जो औपनिवेशिक युग से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, भारत में कोयला खनन मुख्य रूप से दुर्गापुर और रानीगंज क्षेत्रों की सरकारी स्वामित्व वाली कोयला खदानों पर केंद्रित था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग ने महत्वपूर्ण वृद्धि और विकास देखा।

1950 और 1960 के दशक में, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों में कोयला उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल कीं। इससे कई नई कोयला खदानों की स्थापना हुई और मौजूदा खदानों का विस्तार हुआ। 1970 और 1980 के दशक के दौरान, छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग का विकास जारी रहा, भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने उद्योग के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। CIL ने 1985 में SECL गठन पश्चात् छत्तीसगढ़ में कई नई कोयला खदानें स्थापित कीं, जिनमें कुसमुंडा, गोवरा और दीपका खदानें शामिल हैं। 1990 और 2000 के दशक के प्रारंभ में, आर्थिक उदारीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने के कारण छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। निजी कंपनियों को कोयला उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जिससे राज्य में कई नई कोयला खदानों की स्थापना हुई।

आज छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कोयला उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। यह राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला

उत्पादकों में से एक है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा संचालित कई बड़ी कोयला खदानें हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में उद्योग को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, जिसमें पर्यावरण संबंधी चिंताएं और भूमि अधिग्रहण और स्थानीय समुदायों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग के सामने चुनौतियाँ

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:

पर्यावरणीय चिंताएँ: कोयला खनन और परिवहन का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें वायु और जल प्रदूषण, मिट्टी का क्षरण और वनों की कटाई शामिल है। छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग को इन प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों की चिंताओं का सामना करना पड़ा है।

भूमि अधिग्रहण और विस्थापन: कोयला खनन उद्योग को भूमि के बड़े हिस्से की आवश्यकता होती है, जिसके कारण अक्सर स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है। कोयला खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे और पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ के कोयला उद्योग को ठोस कार्य करना पड़ा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियाँ: कोयला उद्योग को अपने संचालन करने के लिए, रेल एवं सड़क परिवहन नेटवर्क और बिजली संयंत्रों सहित मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचा में काम करना बाकी है, जिससे उत्पादन लागत ऊँची होती है।

नवीकरणीय ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर बढ़ते अधिक ध्यान दिए जाने के कारण भविष्य में कोयले की मांग में कमी आने की आशंका है। आज छत्तीसगढ़ कोयला उद्योग सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

नियामक बाधाएं: छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग का संचालन पर्यावरण और श्रम कानूनों सहित विभिन्न नियमों के अधीन विनियमित होता है। इन नियमों का अनुपालन लागत वृद्धि और अधि-समय वाला हो सकता है, जिससे उद्योग के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग को बाहरी कारकों जैसे अक्षय एवं नवीकरणीय ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा और नियामक बाधाओं के साथ-साथ पर्यावरणीय चिंताओं और भूमि अधिग्रहण और विस्थापन जैसे आंतरिक मुद्दों से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग को समर्थन देने के लिए सरकार की नीतियाँ और पहल छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले का एक समृद्ध तथा विपुल भंडार है। सरकार ने कोयला उद्योग के विकास का समर्थन करने के लिए कई नीतियों और पहलों को लागू किया है। इनमें से कुछ नीतियाँ और पहलें हैं:

खनिज नीति: भारत सरकार ने खनन क्षेत्र के विकास के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी ढांचा प्रदान करने के लिए खनन नीति 1952, खनन नीति 1955 एवं कोयला खान विनियमन-2017, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 तैयार की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) विनियम 2009 एवं संशोधन इत्यादि नियम बनाये हैं। कोयला खनन सहित सभी खनिजों के लिए लागू नीति का उद्देश्य खनिज संसाधनों के सतत विकास एवं स्थानीय समुदायों और पर्यावरण के हितों की रक्षा सुनिश्चित करनी है।

कोयला लिंकेज नीति: भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा राज्य/केन्द्र नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पावर प्लांट्स कोयला लिंकेज विवेकीकरण नीति 2015, 'शक्ति' कोयला लिंकेज नीति 2017 राज्य में बिजली संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोयला लिंकेज नीति लागू की है। बिजली संयंत्रों को कोयले की एक स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति एवं कोयला उद्योग की लाभप्रदता सुनिश्चित करना इस नीति का उद्देश्य है।

खनन विनियम: भारत सरकार ने राज्य में कोयले के खनन को नियंत्रित करते हुए स्थानीय समुदायों के अधिकार रक्षण एवं सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से कोयला खनन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 सहित कई नियमों को लागू किया है।

निवेश प्रोत्साहन: भारत सरकार ने कोयला उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अधिनियम 2017 में संशोधन करते हुए 100% FDI कोयला खान क्षेत्र गतिविधि में स्वतः प्रक्रिया के अंतर्गत दी हैं।

अवसंरचना विकास: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोयला उद्योग के विकास को समर्थन देने के लिए अवसंरचना के विकास के लिए खानों से बिजली संयंत्रों तक कोयले के परिवहन की सुविधा के लिए सड़कों और रेलवे कोरिडोर का निर्माण (ईस्ट और ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर) कार्य योजना शुरू की है। रेलवे कोरिडोर योजना में SECL की 64%, इरकॉन की 26% तथा छत्तीसगढ़ सरकार की 10% भागीदारी है।

कौशल विकास: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोयला उद्योग में श्रमिकों के कौशल विकास के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रमिकों को उनकी उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ एवं भारत सरकार की इन पहल नीतियों का उद्देश्य उद्योग के सतत विकास के साथ स्थानीय समुदायों और पर्यावरण के हितों की रक्षा करना है।

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग का अवलोकन:

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग राज्य के मध्य पूर्वी हिस्से में केंद्रित है, जो कोयले के भंडार से समृद्ध है। इन कोयला क्षेत्रों का बहुत पहले से उत्खनन किया जा रहा है और वर्तमान में इस क्षेत्र में SECL के कोयले उत्पादन के रिकॉर्ड में वृद्धि हुई है।

The Area –wise details of UG and OC Mines of SECL as on 31-03-2022 are as under: (Figures represent No. of Mines)

S No,	Area of SECL	Underground		Opencast		Total
		CG	MP	CG	MP	
A. CENTRAL INDIA COALFIELDS (CIC)						
1	Sohagpur	-	5	-	2	7
2	Johilla	-	5	-	1	6
3	Jamuna & Kotma	-	5	-	1	6
4	Hasdeo	2	6	-	1	9
5	Chirmiri	5	-	1	-	6
6	Baikunthpur	4	-	-	-	4
7	Bisrampur	4	-	2	-	6
8	Bhatgaon	3	-	1	-	4
A.Sub-total(CIC)		18	21	4	5	48
B. KORBA COALFIELDS:						
9	Korba	7	-	2	-	9
10	Kusmunda	-	-	1	-	1
11	Gevra	-	-	1	-	1
12	Dipka	-	-	1	-	1
B.Sub-total(Korba Coalfields)		7	-	5	-	12
C. Mand-Raigarh Coalfields:						
13	Raigarh	-	-	5	-	5
B.Sub-total(Mand-Raigarh Coalfields)		-	-	5	-	5
Total(A+B+C)		25	21	14	5	65
Grand Total		46		19		65

स्रोत: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

State –wise coal production (SECL)

Raw Coal Prod.	2021-22(up to Dec 21)	2022-23(up to Dec 22)		% Achieved	% Growth Over Last Year
	Actual (MT)	Target (MT)	Actual(MT)		
Madhya Pradesh	6.956	9.136	7.075	77.441	1.711
Chhattisgarh	84.882	114.424	99.534	86.987	17.262
Total	91.838	123.560	106.609	86.281	16.084

स्रोत: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य में कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की अनुषंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) और अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड तथा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड सहित राज्य में सक्रिय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियां हैं। SECL राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी है, जिसके अधिकार क्षेत्र में कई कोयला खदानें हैं।

उत्पादन रुझान:

छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन पिछले एक दशक से लगातार बढ़ रहा है। 2010-11 में, राज्य ने 112.71 मिलियन टन (MT) कोयले का उत्पादन किया, जो 2020-21 में बढ़कर 150.65 MT हो गया। राज्य में कोयले का उत्पादन बिजली संयंत्रों, उद्योगों और घरों की मांग में वृद्धि से प्रेरित है।

Physical Performance of SECL in FY 2022-23 (up to Dec 22) VIS-À-VIS FY 2021-22 (For the same period)

Raw Coal Prod.	2021-22(up to Dec 21)	2022-23(up to Dec 22)		% Achieved	% Growth Over Last Year
	Actual (MT)	Target (MT)	Actual(MT)		
Coking Coal	0.163	0.171	0.181	105.848	11.043
Non Coking Coal	91.675	123.389	106.428	86.254	16.093
Total	91.838	123.560	106.609	86.281	16.084

स्रोत: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट

राज्य में कोयला उत्पादन में SECL का प्रमुख योगदान है। SECL ने 2020-21 में 150.65 मिलियन टन तथा 2021-22 में 142.514 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया।

अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड सहित निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों ने भी राज्य में कोयला उत्पादन में योगदान दिया।

SECL Coal production and productivity From 2020-21 to 2021-22 (up to Dec 22)

Year	Production (Million Tons)			Productivity (Output/ Manshift)		
	OC	UG	Total	OC	UG	Total
2020-21	138.43	12.176	150.605	32.6	1.59	12.66
2021-22	130.99	11.527	142.514	28.99	1.64	12.32

स्रोत: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट

खपत रद्धान:

छत्तीसगढ़ में कोयले की खपत बिजली संयंत्रों, उद्योगों और घरों की मांग से बढ़ी है। राज्य में कई थर्मल पावर प्लांट हैं

जो ईंधन के रूप में कोयले की खपत करते हैं। इसके अलावा, सीमेंट, स्टील और एल्युमीनियम जैसे उद्योग भी बड़ी मात्रा में कोयले की खपत करते हैं।

SECL Performance last five years (2017-18 to 2021-22)

Item	Unit	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Offtake	MT	151.1	156.03	141.94	138.78	155.78
Wagon Loading	Rake/Day	38.06	35.75	35.84	45.83	44.95

स्रोत: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट

राज्य में कोयले की खपत पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ रही है। राज्य में कोयले की खपत आने वाले वर्षों में बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि से बढ़ने की उम्मीद है।

पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर कोयला उद्योगों का प्रभाव

कोयले के खनन, परिवहन और दहन से स्थानीय निवासियों के लिए वायु और जल प्रदूषण, भूमि क्षरण और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कोयला उद्योग पर्यावरण और स्थानीय समुदायों को निम्नांकित रूप से प्रभावित करते हैं तथा इससे निपटने के लिए नियोजित एवं ठोस कार्य निम्नांकित ढंग से किये जाते हैं:

वायु प्रदूषण: कोयला दहन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और मरकरी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करने और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। SECL ने खानों तथा खान क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर मापन के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापना के साथ पावर प्लांटों तथा खान यंत्रों के उत्सर्जनो में कमी हेतु इएसपी प्लांट, गैस उत्सर्जन डी सल्फराइजेशन सिस्टम, लो इमिशन डीजल इंजन लगाए हैं।

जल प्रदूषण: कोयला खनन भारी धातुओं, एसिड और अन्य प्रदूषकों के साथ भूजल और सतही जल को दूषित कर सकता है। SECL ने वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम स्थानीय जल गुणवत्ता बनाये रखने के लिए किए हैं।

भूमि क्षरण: कोयला खनन से मिट्टी के क्षरण, अवसादन और जैव विविधता का नुकसान होता है। कोयला खान क्षेत्रों में कोयला उत्खनन से, विशेष रूप से, बड़े गड्ढों और ओवरबर्डन मिट्टी ढेर बनता है और जिसे पुनः प्राप्त करना कठिन होता है। कोयला कंपनियों ने कोयला खान क्षेत्रों में प्लांटेशन कार्य तथा मिट्टी भराव कार्य

किया है। मिट्टी के क्षरण रोकने के लिए ढाल स्थिरीकरण निर्माण, कन्दूर निर्माण, जल बहाव प्रबंधन पर कार्य किया है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: कोरबा, कोरिया, सूरजपुर एवं रायगढ़ जिले के कोयला खदानों के निकटवर्ती समुदाय कोयले की धूल, और राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम NTPC के कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट, मडवा, सीपत एवं लारा के पावर प्लांट्स, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड CSEB के कोरबा स्थित पावर प्लांट्स तथा निजी कंपनियों जैसे जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट तमनार बिजली संयंत्रों के राख और अन्य प्रदूषकों के संपर्क में आते हैं जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। इस समस्या से निपटने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा तय किए गये उत्सर्जन मानकों का पालन विभिन्न पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है। कोयला खनन से उत्सर्जित धूल के लिए उपर्युक्त बोर्डों के तय मानकों का पालन SECL करता है।

विस्थापन: कोयला खनन के लिए स्थानीय समुदायों के स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बाधित होते हैं और निवासियों के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा हो सकती है। SECL तथा अन्य कोयला कंपनियों ने भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति एवं रोजगार अवसरों को उपलब्ध किया। कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने का कार्य, स्थानीय समुदायों को मूलभूत सुविधाओं के निर्माण तथा कौशल विकास के कार्यों को सुचारू रूप से किया।

कोयला उद्योग का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग का स्थानीय समुदायों पर महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ा है। खनन गतिविधियों के परिणामस्वरूप कई स्थानीय समुदायों का विस्थापन हुआ है, कार्यों से सांस्कृतिक स्थलों का भी क्षरण हुआ है, जो इन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोयला खानों के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रभाव से निपटने हेतु कार्य हुए हैं। SECL के द्वारा 2017-18 से 2022-23 तक 2119 लोगों को, जिनकी जमीने कोयला खदानों के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्हें रोजगार दिया गया है।

SECL Employment to Land Oustees

Year	Land Oustees
2017-18	296
2018-19	343
2019-20	374
2020-21	253
2021-22	252
2022-23(up to Jan23)	601
TOTAL	2119

स्रोत:कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट

SECL कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न भागों में स्थित हैं और अपेक्षाकृत अलग-थलग क्षेत्रों में हैं जिनका बाहरी समाज से बहुत कम संपर्क है। कोयला खनन से जिन क्षेत्रों में खदानें स्थापित हैं, उनके आसपास रहने वाले लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। स्पष्ट ऐसे क्षेत्रों में किसी भी उत्पादन गतिविधि की शुरुआत के प्रभाव से पारंपरिक जीवन शैली बदल जाती है, मूल निवासियों और स्थानीय समुदायों और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा को भी बदलता है।इसलिए, सीएसआर के प्राथमिक लाभार्थी भूमि विस्थापित, परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) और वे, जो एसईसीएल प्रतिष्ठान के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले होने चाहिए। जिन राज्यों में कंपनी काम कर रही है, उनके अलग-अलग हिस्से में रहने वाले समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के सीएसआर के तहत गौण लाभार्थी होने चाहिए। कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार CSR

नियम का SECL अनुसरण करती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित कुल सीएसआर बजट ₹79.42 करोड़ है, जिस पर कंपनी ने ₹38.33 करोड़ खर्च किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, एसईसीएल द्वारा बजटीय व्यय को पूरा करने का प्रयास बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, शिक्षा आदि से संबंधित विभिन्न पात्र सीएसआर गतिविधियों में योगदान देकर किया गया।

रोजगार पर प्रभाव

कोयला उद्योग ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे राज्य के लिए रोजगार के अवसर और राजस्व पैदा हुए हैं। कोयला उद्योग ने कई सहायक उद्योगों एवं व्यापारों को विकसित करने में योगदान दिया है। SECL में 2020-21 में 49,453 तथा 2021-22 में 45,943 अधिकारी-कर्मचारी नियोजित हैं। इस प्रकार रोजगार के द्वारा आर्थिक रूप से समृद्ध करने में कोयला उद्योग अग्रणी भूमिका में है।

SECL 36 The Annual Report 2021-22 The Year At A Glance

PARTICULARS	UNIT	2021-22	2020-21
Production of Raw Coal:			
1.Coal Production from Opencast Mines	Million Tonnes	130.99	138.43
2.Coal Production from Underground Mines	Million Tonnes	11.53	12.18
Total Coal Production	Million Tonnes	142.52	150.61
Sale of Coal	Rs.in Crore	29,937.89	26,639.62
Profit Before Tax (PBT)	Rs.in Crore	2,137.34	2,044.50
Profit After Tax (PAT)	Rs.in Crore	1,544.87	1,439.95
Dividend	Rs.in Crore	-	432.23
Dividend Tax	Rs.in Crore	-	-
Retained Profit	Rs.in Crore	2,558.70	1,069.63
Net Fixed Asset	Rs.in Crore	7,126.16	7,178.46
Net Worth	Rs.in Crore	5,442.08	4308.00
Long Term Loans	Rs.in Crore	-	-
Capital Employed	Rs.in Crore	14,076.34	13,422.40
Value Added	Rs.in Crore	15877.01	14183.90
Average Manpower Employed During the year	Number	45,943	49,453

स्रोत:कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट

SECL में 1 मार्च,2023 की स्थिति में कुल 42023 व्यक्ति रोजगाररत थे,जिनमें 39,044 पुरुष तथा 2,979 महिला कार्यरत थे।

SECL Manpower Data [As on 01-03-2023]

Gender	Executives	Monthly Rated	Daily Rated	Piece Rated	Company Trainee	Total
Male	2,517	8,358	27,426	7	736	39,044
Female	164	866	1,810	0	139	2,979
Total	2,681	9,224	29,236	7	875	42,023

स्रोत: कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़ में कोयला खनन परिचालनों ने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य के मुद्दों को जन्म दिया है। छत्तीसगढ़ में कोयला उद्योग में आगे बढ़ने की काफी संभावना है, जो रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है और राज्य के लिए राजस्व बढ़ा सकता है।

इस शोध पत्र के निष्कर्षों के नीतियों और प्रथाओं के लिए कई निहितार्थ हैं। सबसे पहले, राज्य सरकार को कोयला खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए नीतियों और विनियमों को लागू करना जारी रखना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार को वैकल्पिक उद्योगों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।

संदर्भ:

- 1) त्रिपाठी, एस., और कुमार, एम. (2017). एन्नोर क्रीक, चेन्नई, भारत में कोयला खनन गतिविधि का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन. *जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल एंड सोशियोबायोलॉजी*, 14(2), 195-201.
- 2) सिंह, ए., और शुक्ला, पी.आर. (2015). कोयला खनन और स्थानीय पर्यावरण: भारत के तलचर कोयला क्षेत्र में एक अध्ययन. *पर्यावरण प्रक्रियाएं*, 2(2), 201-212.
- 3) शर्मा, एम. के. (2017). छत्तीसगढ़, भारत के हसदेव अरंड क्षेत्र में स्थानीय समुदाय और पर्यावरण पर कोयला खनन के प्रभाव का आकलन. *जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल एंड सोशियोबायोलॉजी*, 14(2), 159-167.
- 4) होता, पी. के., और दास, बी. (2019). झरिया और रानीगंज, भारत के कोयला क्षेत्रों में कोयला खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय गिरावट का आकलन. *खनन और पर्यावरण जर्नल*, 10(2), 353-366.

- 5) कुजूर, के., सिंह, पी. (2018). जल गुणवत्ता और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर कोयला खनन का प्रभाव: इब रिवर कोलफील्ड, छत्तीसगढ़, भारत का एक अध्ययन. *पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग जर्नल*, 60(2), 156-162.

शोध पत्र में स्रोत साइटों की सूची:

- 1) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार - <http://www.secl-cil.in/>
- 2) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार - <https://coal.gov.in/>
- 3) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड - <http://www.cmdc.co.in/>
- 4) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड - <http://www.cecb.chhattisgarh.gov.in/>